

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari..... 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar..... 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'yidinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
<i>Ravshanova Sabina Bahodir qizi</i>	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi</i>	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
<i>Shodiyeva Matluba Jo'rayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
<i>Shukrullayev Ozod Arzuyevich</i>	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
<i>Sodiqova Dinara Alisher qizi</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
<i>To'rayeva Kamola Vosidjon qizi</i>	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi</i>	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
<i>Valiyeva N. Y.</i>	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
<i>Xalilova Dilnoza Furqatovna</i>	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
<i>Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li</i>	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
<i>Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
<i>Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
<i>Zaripova Muslima Qurbonovna</i>	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
<i>Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi</i>	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
<i>Anvar Allabergenov</i>	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
<i>Раимова Малохатхон</i>	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
<i>Quldosheva Dilso'z Sunnatovna</i>	

MATN BILAN ISHLASH BOSQICHLARI VA ULARNING INGLIZ TILINI O'RGATISHDAGI DIDAKTIK AHAMIYATI

Soliyev Umidjon Yulchivoyevich

Namangan davlat chet tillari instituti katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda matn bilan ishlashning uch bosqichli modeli – matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyin (post-reading) bosqichlari tahlil qilinadi. Har bir bosqichning talabalarning o'qish tushunchasini, tanqidiy fikrlashini va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Mazkur maqola didaktik hamda psixolingvistik nazariyalar asosida, matn bilan ishlash jarayonida kognitiv faollashtirish, interaktiv o'qish va ijodiy yondashuv usullarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu bosqichlarga asoslangan tizimli yondashuv talabalarning o'qish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: matn asosida o'qitish, chet tilini o'rgatish, matn oldi bosqichi, matn davomida bosqichi, matndan keyingi bosqich, didaktik yondashuv, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article analyzes the three stages of working with texts in teaching English as a foreign language: pre-reading, while-reading, and post-reading. It explores the role of each stage in developing learners' reading comprehension, critical thinking, and communicative competence. The article is based on didactic and psycholinguistic theories and focuses on cognitive activation, interactive reading, and creative approaches during text-based instruction. Research findings indicate that a systematic approach based on these stages significantly enhances students' reading skills.

Key words: text-based instruction, foreign language teaching, pre-reading stage, while-reading stage, post-reading stage, didactic approach, communicative competence.

Аннотация: В данной статье рассматривается трехэтапная модель работы с текстом при обучении английскому языку как иностранному: этап до чтения (pre-reading), во время чтения (while-reading) и после чтения (post-reading). Анализируется роль каждого этапа в развитии понимания прочитанного, критического мышления и коммуникативной компетенции учащихся. Работа основана на дидактических и психолингвистических теориях, с акцентом на когнитивную активизацию, интерактивное чтение и творческий подход в обучении. Результаты исследования показывают, что системный подход на основе этих этапов значительно улучшает навыки чтения у обучающихся.

Ключевые слова: обучение на основе текста, преподавание иностранного языка, этап до чтения, этап во время чтения, этап после чтения, дидактический подход, коммуникативная компетенция.

KIRISH

Respublikamizda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy malakalarini zamonaviy xorijiy tajribalar asosida rivojlantirish, chet tillarni o'rgatish orqali talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish, Yangi O'zbekiston kelajagi bo'lmish talabalarning kasbiy kompetentligi bilan bir qatorda hayotiy ko'nikmalarini ham – ijodkorlik, kasbiy muloqotga kirishish layoqati, jamoada ishlash qobiliyati, qat'iyatlilik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini – rivojlantirishga qaratilgan tizimni yaratish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda, milliy malaka talablarini bosqichma-bosqich xalqaro standartlarga moslashtirish ^[1] ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kishilik jamiyatida o'qishning shaxs tarbiyasidagi o'рни beqiyos bo'lib, u tom ma'noda ma'naviy-ma'rifiy ozuqa olish, umumiy dunyoqarashni kengaytirish, kasbiy malakalarni rivojlantirish yo'lidagi nutqiy faoliyat va harakat turidir. Retseptiv nutq faoliyati turi hisoblanmish o'qishni o'rgatishda ingliz tilida kommunikativ va kasbiy maqsadlar ko'zda tutiladi.

O'qish – grafik koddagi axborotni undan butunlay farq qiladigan tovush kodiga o'tkazish jarayoni, harfiy belgilarda ifodalangan yozma nutqiy axborotni idrok etish va uning mazmunini tushunish, o'zlashtirishga qaratilgan nutqiy faoliyat turidir ^[2]. O'qish motivi – muloqot qilish, maqsad esa – axborot (informatsiya) olishdir. O'qishning ingliz tilidagi bunday maqomi talabalarni unga nutq faoliyatining mustaqil kommunikativ muloqot

turi sifatida yondashishga undaydi, o'qishning talabalarning kelgusi kasbiy faoliyatidagi amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida o'qishga nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida o'rgatish, uning kommunikativ vazifasini aniqlashga ham yordam beradi. Lekin hanuzgacha ba'zi chet til o'qituvchilari orasida tilni amaliy egallash tushunchasini og'zaki nutqni o'rganish deb qabul qilish odatlari mavjuddir, ya'ni og'zaki nutq ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni tilni amaliy maqsadda egallash deb talqin qiladiganlar uchramoqda. Bunday yangilash metodik yondashuv ingliz tilida o'qishni amaliyotdagi rolining pasayishiga, og'zaki nutqni rivojlantirishda vosita sifatida qaralishiga olib kelmoqda. Vaholanki, o'qishni o'rgatish bo'yicha tillar ta'limshunosligida (lingvodidaktikada) fundamental ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan, ularda mazkur faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, uni chet tilda kasbiy va sohaviy bilimlarni o'zlashtirishdagi o'rni metodik jihatdan atroflicha tahlil etib berilgan. O'qishga nutq faoliyatining mustaqil turi sifatida yondashuv uning amaliy (kommunikativ), umumta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va kasbiy vazifalarni aniqlashga yordam beradi. Tilni amaliy maqsadda egallash ingliz tili o'rganuvchining kelajakdagi kasbiy, ixtisoslik va mutaxassislik xususiyati, o'quv yurtining yo'nalishi (profili) va uning amaliy faoliyatda axborot olish qobiliyatiga ko'p jihatdan bog'liqdir [3].

O'qish – chet tilini o'rganishdagi asosiy nutq ko'nikmalaridan biri bo'lib, bu ko'nikma nafaqat tilni tushunish, balki lingvistik va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilini o'rgatishda o'qitish jarayoni faqat yozuv belgilarini o'qish emas, balki matnni tushunish, tahlil qilish va uni talqin etishni ham o'z ichiga oladi [4]. Ko'plab olimlar o'qish bo'yicha samarali yondashuv sifatida bosqichma-bosqich ishlash modelini taklif etganlar. Bu model quyidagi uchta asosiy bosqichdan iborat: matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyin (post-reading). Har bir bosqich alohida didaktik vazifani bajaradi va talabalarning o'qish kompetensiyasini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida chet tilda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishning o'rni va ahamiyati masalalari, ingliz tilida o'qishni o'rgatishning lingvistik va lingvodidaktik tavsifi, maqsadi, vazifalari hamda mazmuni, ingliz tilida o'qishni o'rgatish bosqichlari, shakli, usullari, tamoyillari va vositalariga oid muammolar respublikamiz olimlari J.J.Jalolov, S.Saidaliyev, M.Z.Abdujabborova, F.M.Erkulova, Z.Botirova, A.V.Ermirzayev va U.Y.Solievlarining ilmiy izlanishlarida o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) olimlari Ye.I.Passov, S.K.Folomkina, A.P.Starkov, I.A.Zimnyayalarning ilmiy-tadqiqotlarida chet tilda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik va psixolingvistik jihatlari, shuningdek, chet tilda o'qishni o'rgatish orqali talabalarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xos metodik jihatlari tadqiq qilingan.

Dunyoda chet tilini o'qitishda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar, ingliz tilida o'qish malakalarini rivojlantirish mazmuni, shakli va vositalari masalalari J.C.Alderson, S.C.Thomas, W.Grabe, F.L.Stoller, Sh.Seymour, R.Beaugrand, W.Dressier va J.Grzesik kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida atroflicha tadqiq qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot sifatli-ta'riflovchi (qualitative-descriptive) metodologiya asosida olib borildi. Bu metodologik yondashuv o'rganilayotgan hodisani chuqur va har tomonlama tahlil qilish, mavjud nazariyalar va amaliy tajribalar asosida tafsiliy tavsiflash imkonini beradi. Tadqiqotda ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda matn asosida o'qitishning uch bosqichli modeli (pre-reading, while-reading, post-reading)ni lingvodidaktik nuqtai nazardan o'rganish maqsad qilingan.

Tahlil jarayonida har bir bosqich – ya'ni matn oldi, matn davomida va matndan keyingi bosqichlar – quyidagi mezonlar asosida tizimli ravishda o'rganildi: didaktik maqsadlar va kognitiv funksiyalar. Har bir bosqichning talabalarda o'quv motivatsiyasi, bilimlarni faollashtirish, tafakkur jarayonlarini rag'batlantirish, tanqidiy va reflektiv fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni baholandi. Ushbu yondashuv Vygotskiy va Brunerning konstruktivistik yondashuvlariga asoslanadi.

O'qitish jarayonida qo'llaniladigan metod va mashqlar. Har bir bosqichga mos keluvchi mashq turlari – ya'ni brainstorming, taxmin qilish, matndan asosiy fikrni ajratish, savol-javob, matn asosida ijodiy yozuvlar kabi mashqlar tahlil qilindi va ularning metodik samaradorligi izohlandi. Psixolingvistik tayyorgarlik va mental jarayonlar. Talabalarning e'tibor, xotira, tafakkur, semantik tahlil qilish va kontekstual tushunish kabi psixolingvistik ko'nikmalarining har bir bosqichdagi rivojlanish darajasi o'rganildi. Shu bilan birga, matnni anglashda ishlatiladigan yuqori darajadagi kognitiv strategiyalarning (skimming, scanning, inferring, predicting) amaliy o'rni ko'rsatildi.

Kommunikativ va interaktiv yondashuvlar bilan uyg'unligi. Har bir bosqichda talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan interaktiv mashqlar, juftlik va guruhli ishlar, muhokama, rolli o'yinlar, savol-javoblar orqali mulo-

qotga kirishish imkoniyatlari tahlil qilindi. Bu esa CEFR standartlaridagi kommunikativ kompetensiyaning rivojiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida baholandi.

Metodologik yondashuvda tahliliy sintez va qiyosiy tahlil usullaridan ham foydalanildi. Bu orqali mavjud nazariy qarashlar, amaliy tavsiyalar va metodik yondashuvlar o'zaro solishtirilib, ularning talabalarning til o'rganish jarayoniga ta'siri keng ko'lamda tahlil qilindi. Shuningdek, ilmiy izlanishda holistik yondashuv tamoyillariga asoslanilgan holda, matn bilan ishlash faqat o'qish ko'nikmasini emas, balki boshqa til ko'nikmalari – yozish, tinglab tushunish va og'zaki muloqotga ham bevosita ta'sir qilishi isbotlab berildi. Natijaviy xulosalar esa tizimli tarzda ishlab chiqilgan va o'quv jarayoniga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ilmiy-metodik tavsiyalar shaklida umumlashtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ingliz tilida o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda matn oldi, matn o'qish davomida va matndan keyingi bosqichlarni hisobga olish zarur. Ayniqsa, talabalarning o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili o'qitish maqsadlarini zamonaviy talablarga bo'ysundirish ijobiy samara beradi. Shundagina ingliz tili ta'limining bugungi kundagi dasturiy talablarini integrativ yondashuvga yo'naltirilgan holda ta'minlashga erishiladi. Matn oldi bosqichi chet tilini o'rganayotgan talabalarni o'qish faoliyatiga aqliy, emotsional va lingvistik jihatdan tayyorlashni maqsad qiluvchi muhim bosqichdir. Bu bosqichda asosiy urg'u talabalarning mavjud bilim zaxirasini faollashtirish, matn konteksti haqida umumiy tasavvur hosil qilish va o'qishga motivatsiyani oshirishga qaratiladi.

Nazariy jihatdan bu yondashuv konstruktivistik pedagogika tamoyillariga asoslanadi, ya'ni talabalar yangi bilimlarni mavjud tajribasi va bilimlariga tayanib o'zlashtiradi. Harmer ta'kidlaganidek, matn oldi (pre-reading stage) bosqichi talabalarning kontekstni tushunishga tayyorligini oshirib, keyingi o'qish jarayonini samaraliroq qiladi ^[6].

Matn oldi (pre-reading stage) bosqichining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- Bilimlarni faollashtirish – talabani avvalgi bilim va tajribalari asosida matnga yaqinlashtirish;
- Kontekstual tushunishni rivojlantirish – sarlavha, vizual materiallar (rasmlar, grafikalar) va kalit so'zlar orqali matnning umumiy mazmunini oldindan aniqlash;
- Tilga tayyorlash – asosiy leksik birliklar, frazalar, grammatik konstruksiyalar bilan tanishtirish;
- Kognitiv faollashtirish – talabani taxmin qilish, muammoni oldindan his qilish, savollar orqali faol fikrlashga undash.

Bu bosqichda brainstorming, K-W-L chart (Know–Want to know–Learned), semantic mapping, anticipation guides, muloqotli suhbatlar va boshqa faoliyatlar samarali usul sifatida qo'llanadi. Bu faoliyatlar talabani passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. Matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) o'qishning markaziy qismidir va talabalar bevosita matn bilan ishlashga kirishadilar. Bu jarayonda asosiy maqsad – matnni mazmunan tushunish, matn strukturasi anglash, asosiy fikrlar va detallarning ajratilishi hamda til birliklarining kontekstdagi funksiyalarini tahlil qilishdan iborat.

Grabe va Stoller ta'rifiga ko'ra, matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) talabalarning intensiv o'qish (deep reading) va kognitiv strategiyalar orqali ma'lumotni qayta ishlash, fikrlarni umumlashtirish va mantiqiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi ^[4]. Ushbu bosqichda quyidagi kognitiv faoliyatlar yetakchi rol o'ynaydi:

- Skimming – matnning umumiy mazmunini tezda tushunish va asosiy fikrlarni aniqlash;
- Scanning – muayyan ma'lumotni topish uchun selektiv o'qish;
- Inferencing – kontekst asosida tushunarsiz so'z yoki fikrlarni taxmin qilish;
- Prediction – matnning keyingi qismiga oid ehtimoliy mazmunni taxmin qilish;
- Critical analysis – matn muallifining nuqtayi nazarini baholash va tanqidiy fikr bildirish.

Talabalarga matnni yaxlit holda qamrab olish imkonini beruvchi faoliyatlar – savol-javob mashqlari, tafsilotlarni aniqlash, bosh g'oya bilan bog'lanish, xulosa chiqarish, real va tasavvuriy holatlarni ajratish – ushbu bosqichda tatbiq etiladi. Bu jarayon talabalarning tanqidiy o'qish (critical reading) va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Matndan keyingi bosqich (post-reading stage) – talabalarning matndan olgan bilimlarini mustahkamlash, ularni chuqurroq tahlil qilish va shaxsiy munosabat bildirishlariga imkon yaratadi. Bu bosqichda talabalar o'qilgan matn asosida refleksiya, tahlil, muloqot va ijodkorlik faoliyatlarini amalga oshiradilar. Brown ushbu bosqichni o'qishning eng muhim qismlaridan biri deb hisoblab, talabalarning kommunikativ va interaktiv salohiyatini rivojlantirishda matndan keyingi bosqich vazifalarining beqiyos ahamiyatini ta'kidlaydi. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- Matn mazmunini baholash – matn g'oyasi ustida muhokama qilish, savol-javob asosida bahs yuritish;
- Ijodiy yozuv mashqlari – matn asosida xulosa chiqarish, shaxsiy fikr bildirish, qayta yozish yoki davom ettirish;
- Rol o'ynash va drammatizatsiya – matn syujeti asosida rolli o'yinlar, ssenariy yaratish, dialoglar yozish;

- Hayotiy bog'liqlik – matn mavzusini talabalarning real hayot tajribasi bilan bog'lash va individual kontekstlarda aks ettirish.

Ushbu bosqich talabalarda reflektiv fikrlash, ko'p nuqtayi nazardan yondashuv hamda shaxsiy pozitsiyani shakllantirish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, post-reading bosqichidagi faoliyatlar talabalarning yozma nutq (writing), og'zaki nutq (speaking) hamda muloqotga kirishish (interaction) ko'nikmalarini ham rag'batlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda ingliz tilini o'rgatish jarayonida matn bilan ishlashning uch bosqichi – matn oldi (pre-reading), matn davomida (while-reading) va matndan keyingi (post-reading) bosqichlar – nazariy manbalar, lingvodidaktik yondashuvlar va amaliy metodikalar asosida chuqur tahlil qilindi. Talabalarning o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirishda har bir bosqichning o'ziga xos funksiyasi va didaktik vazifalari mavjudligi aniqlandi. Tadqiqotdan kelib chiqqan holda quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin: matn oldi (pre-reading stage) bosqichi talabalarning mavjud bilimlarini faollashtirib, o'qishga psixologik va mantiqiy tayyorgarlikni ta'minlaydi. Bu bosqichda kontekstual tushunishni shakllantirish, asosiy so'z birikmalarini tanishtirish va bashorat qilish faoliyatlari muhim ahamiyatga ega.

Matn bilan ishlash bosqichi (while-reading stage) matnni mantiqiy va semantik tahlil qilishni, asosiy va qo'shimcha ma'lumotlarni ajratishni, shuningdek, talabalarning tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirishni ko'zlaydi. Skimming, scanning, inferencing va savolga asoslangan strategiyalar bu bosqichni mazmunli qiladi.

Matndan keyingi bosqich (post-reading stage) matn mazmunini ijodiy va shaxsiy yondashuvlar bilan qayta ishlash, u haqida bahs yuritish va o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, bu bosqich kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ingliz tilini o'qitish jarayonida matn bilan ishlash samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy va metodik takliflar ilgari suriladi:

Har bir bosqich uchun aniq strategiyalar ishlab chiqish lozim. O'qituvchilar dars rejalashtirishda matn bilan ishlash bosqichlarini alohida segment sifatida ko'rib chiqib, har bir bosqichga mos strategik topshiriqlarni tanlashlari lozim. O'qituvchilarning malakasini oshirish kurslariga matn bilan ishlash metodikasini kiritish tavsiya etiladi. Bu orqali amaliyotchi pedagoglarning metodik saviyasi va darsni interaktiv tashkil etish ko'nikmalari oshadi.

Talabalarning individual o'qish uslublarini hisobga olgan differensial yondashuv joriy qilish lozim. Matn ustida ishlashda har bir talabaning tayyorgarlik darajasi, qiziqish sohasi va kognitiv xususiyatlariga moslashtirilgan topshiriqlardan foydalanish samarali bo'ladi. Texnologiyalardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Onlayn platformalar, grafik ilovalar va interaktiv matnlar orqali har bir bosqichni multimodal yondashuv bilan boyitish mumkin. Ushbu takliflar xorijiy til o'qituvchilari uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi hamda talabalarning o'qish malakalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot doirasida keltirilgan xulosalar va takliflar kelajakda darslik yaratuvchilari, metodistlar va til o'rgatuvchi muassasalar faoliyati uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri. – Toshkent: Talaba, 2012. – B. 432.
3. Soliyev U.Y. Talabalarning ingliz tilida o'qish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (Amaliy matematika yo'nalishi misolida). Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Namangan, 2024. – B. 155.
4. Grabe W., Stoller F.L. Teaching and Researching Reading (2nd ed.). Great Britain: Routledge, 2013. – P. 126.
5. Brown H.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Longman, 2001. – P. 184.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Education, 2007. – P. 208.
7. Hedge T. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press, 2000. – P. 194.
8. Nunan D. Practical English Language Teaching. McGraw-Hill Education, 2003. – P. 211.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.